

Executivo Multi-Tarefa para Processador Frontal de Rede

David Turnell* e Joberto S. B. Martins†

UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

Abstract

Este artigo descreve um executivo que fornece serviços básicos de comunicação, temporização, sincronização, alocação de memória e escalonamento de tarefas para a implantação de pacotes de rede multi-tarefa num Processador Frontal de Comunicação. O desenvolvimento leva em conta os critérios específicos de implantação de pacotes de rede. Os serviços, as primitivas, o protocolo de comunicação entre tarefas e as estruturas de dados utilizados são descritos em detalhe.

1 Introdução

O desenvolvimento de software de redes apresenta atualmente algumas tendências bem definidas.

Uma destas tendências é a adoção do Modelo de Referência da ISO (*International Standards Organisation*) [1] como referência para as implantações. Neste modelo, a comunicação é quebrada em tarefas específicas implantadas por 7 camadas independentes definidas numa estrutura hierárquica. Do ponto de vista de implantação, a adoção deste modelo implica num pacote multi-tarefa de relativa complexidade [2].

Uma outra tendência perceptível é a utilização de Processadores Frontais de Comunicação (PFCs) (*Front-Ends*) na implantação de pacotes de rede. A estratégia PFC é impulsionada pelos seguintes fatores:

- Disponibilidade de protocolos de camadas inferiores em circuitos integrados (CIs), normalmente sob a forma de coprocessador;
- Redução de custos e melhora de desempenho de microprocessadores (UCPs), viabilizando o projeto de módulos autônomos inteligentes e relativamente complexos;
- Necessidade de redução da carga de processamento das UCPs, principalmente com a implantação de um pacote de software complexo como um pacote de rede ISO/OSI; e
- Crescente tendência de paralelização das estruturas computacionais de forma geral, levando a um ganho no desempenho global.

Em resumo, a solução PFC para redes implica na alocação de algumas camadas inferiores de protocolos num unidade inteligente e independente da UCP principal.

Esta solução apresenta, no entanto, dificuldades que devem ser solucionadas. O principal problema vem do fato que, normalmente, não se aloca nenhum sistema operacional (SO) no

*Turnell, D. está com a UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

†Martins, Joberto S. B. está com a UFPB/GRC - Grupo de Redes de Computadores

PFC. Assim, necessita-se de um conjunto de serviços como sincronização, mensagens e escalonamento para permitir a implantação de pacotes multi-tarefa [3]. Estes serviços não devem ser tão gerais quanto os seus homólogos dos SOs e, sobretudo, devem levar em conta as necessidades específicas das aplicações alvo.

Em seguida, é apresentado um executivo multi-tarefa fornecendo serviços básicos para a implantação de um pacote de rede num PFC.

2 Ambiente de Operação do Executivo

O executivo descrito neste artigo gerencia um PFC num super-microcomputador com as seguintes características gerais (Figura 1):

- Arquitetura nodular;
- Barramento suportando multi-microprocessamento (várias UCPs podem ter acesso ao PFC); e
- Sistema multi-usuário.

Figure 1: Arquitetura Simplificada de um Computador com um Processador Frontal de Comunicação (PFC).

O PFC funciona sempre como módulo escravo da UCP principal e sua arquitetura é composta por:

- Microprocessador de 16 bits (80186);
- Coprocessador controlador de rede compatível com o padrão IEEE 832.4;

- Memória comum de comunicação com a UCP;
- Memória local de trabalho; e
- Barramento compatível com o PP-BAR do Processador Preferencial [4].

Do ponto de vista funcional, o PFC é um módulo inteligente que gerencia algumas camadas inferiores de protocolos. No caso, o PFC foi funcionalmente direcionado para implementar protocolos MAP (*Manufacturing Automation Protocols*) [5] específicos para a automação industrial.

O executivo independe das funcionalidades específicas das camadas inferiores implantadas no PFC, podendo igualmente ser utilizado, por exemplo, num PFC compatível com o Ethernet.

Para a implantação do executivo foi utilizada a linguagem C, exceto para as funções de baixo-nível, obrigatoriamente escritas em *assembler*.

3 Especificação do Executivo

3.1 Mapa de Memória

O hardware do PFC é composto do microprocessador 80186 de 16 bits, coprocessador IEEE 802.4 MC68824, e até 1M de memória RAM, com expansão em blocos de 256 Koctetos. O mapa da memória é o seguinte (Figura 2):

Figure 2: Mapa da Memória

O primeiro Kocteto de memória é usado para vetores de interrupção do 80186. Os vetores são numerados 0-255, e os vetores à partir de 128 são usados para chamar as primitivas do executivo.

O executivo tem 31K de memória RAM como área de trabalho dele, que é usada para buferização de mensagens, informação de estado das tarefas, lista de memória livre, etc.

A memória comum de 32K é usada para comunicação entre o PFC e o hospedeiro. Um protocolo de comunicação foi definido para permitir a passagem de mensagens em duas direções com o sincronismo sendo realizado através de linhas de interrupção.

O código das tarefas é instalado na memória de tarefa. O bloco de código de uma tarefa contém o código, os dados e a pilha dela. As tarefas são carregadas consecutivamente na memória. A memória restante na área de tarefa é usada pelo executivo para alocação dinâmica sob a demanda das tarefas.

O último 18K de memória contém o executivo em ROM.

3.2 Tarefas

Durante o carregamento (*boot*) do sistema, as tarefas são entregues ao PFC uma a uma pelo hospedeiro usando o protocolo de mensagens hospedeiro/PEC e instaladas na memória de tarefa. O processo de carregar uma tarefa é executado da seguinte forma. Inicialmente, o hospedeiro manda uma mensagem ao PFC com os seguintes dados:

- Identificador da tarefa (ID);
- Prioridade inicial;
- Tamanho do código;
- Tamanho dos dados; e
- Tamanho da pilha.

O PFC cria então uma tarefa diferenciada das demais pelo identificador de tarefa - ID. Em seguida, várias mensagens de carregamento de código, contendo o código da tarefa, são trocadas. O código executável é quebrado em função do limite de 32 Koctetos existente para a memória comum. Cada mensagem de carregamento tem um campo de tamanho de código que, quando zero, termina o processo de carregamento desta tarefa.

Quando a última tarefa tiver sido carregada, o hospedeiro manda uma mensagem de inicialização de operação depois da qual o executivo começa a comutar as tarefas.

A criação das tarefas pode ser feita sob MS-DOS com um compilador que produz código final da forma EXEC. Este código é *load-time* localizado e um utilitário fornecido com o PFC pode converter um arquivo EXEC para a forma apropriada do PFC.

Como a organização das camadas no modelo OSI é estática, o executivo não fornece um mecanismo de criação ou eliminação dinâmica de tarefas. Uma vez que as tarefas começam a executar, a instalação de mais tarefas é impossível porque a memória disponível é alocada dinamicamente com parte do processo de gerenciamento da memória.

3.3 Serviços do Executivo

O executivo desenvolvido fornece um conjunto básico de serviços para a implantação de um software multi-tarefa [3]. Na definição destes serviços levou-se em conta igualmente alguns requisitos importantes para a implantação de um pacote de rede no PFC.

Os serviços do executivo são os seguintes:

3.3.1 Prioridade

Em sistemas multi-tarefa que operam em tempo-real, como no caso de PFCs para redes, a mudança dinâmica na prioridade das tarefas é um requisito básico. O executivo fornece um serviço para uma tarefa alterar sua prioridade em relação às outras. O algoritmo de roteamento de tarefas assegura que as tarefas com prioridades baixas conseguem tempo de CPU. A execução é tal que uma tarefa com prioridade 10 ganhará 10 vezes o número de fatias de tempo de uma tarefa de prioridade 100.

3.3.2 Auto-Bloqueio

O executivo fornece um serviço para uma tarefa se desativar por um tempo especificado (*sleep*). Durante este tempo a tarefa não consome recursos da CPU.

3.3.3 Eventos

O executivo fornece um serviço de notificação de evento. Para uma camada do modelo OSI, um evento é, por exemplo, um estouro de temporização ou uma chegada de mensagem. Este serviço permite a uma tarefa se bloquear enquanto não há nada para ela fazer. Na ocorrência do evento, um parâmetro é devolvido à tarefa com um valor informando qual o tipo do evento.

3.3.4 Gerenciamento de Memória

As tarefas executando as camadas do modelo OSI usam extensivamente *buffers* para manipulação de dados. Uma tarefa tem normalmente alguns *buffers* alocados estaticamente na sua área de dados e, eventualmente, solicita *buffers* adicionais segundo necessidade determinada pelos usuários da camada.

O executivo fornece um serviço de gerenciamento dinâmico de memória mantendo um conjunto de *buffers* de onde os processos podem solicitar e devolver memória.

A memória alocada pelo executivo é o restante da memória não utilizada como memória de tarefa. A lista de blocos livres é mantida com um algoritmo *First-Fit* e, para evitar uma fragmentação excessiva, o executivo mantém uma granularidade de 256 octetos.

3.3.5 Temporização

Temporização é um requisito fundamental de operação do modelo OSI. Uma tarefa temporiza da seguinte maneira. Ela usa o serviço de temporização para lançar um temporizador depois de, por exemplo, mandar uma mensagem a outra tarefa. No lançamento, a tarefa define um identificador ao temporizador. Assim, usando identificadores uma tarefa pode lançar várias temporizações em paralelo. Posteriormente, a tarefa usa o serviço de evento para ser notificada do estouro de uma temporização.

Durante a temporização a tarefa pode obter o valor atual da contagem.

3.3.6 Comunicação entre Tarefas

As camadas do modelo OSI se comunicam através de mensagens de controle e dados. As mensagens variam em tamanho e formato. O executivo fornece um serviço de roteamento de mensagens baseado em filas. Como não há necessidade para sincronismo entre tarefas além da passagem de mensagens, um serviço complementar de semáforo não é implementado.

O roteamento de mensagens é feito usando os identificadores (IDs) das tarefas envolvidas. Mensagens podem ser enviadas entre tarefas sem necessidade de abrir/fechar conexões. Na recepção, a tarefa emissora é identificada.

A comunicação entre um processo no hospedeiro e uma tarefa no PFC é feita da mesma forma que entre tarefas, só que o identificador (ID) dos processos no hospedeiro é na faixa de 128 a 255. O executivo, quando recebe um ID nesta faixa, manda uma mensagem de dados ao hospedeiro usando a memória comum. O gerenciador (*handler*) no hospedeiro é responsável pelo direcionamento do tráfego na interface para seus processos.

3.3.7 Depuração de Tarefas

A questão de depuração de tarefas é muito importante considerando que o software residente no PFC pode ser razoavelmente complexo e que ele vai rodar num ambiente isolado das ferramentas normais de depuração existentes no computador.

A primeira fase de depuração seria feita na UCP com o teste dos módulos isolados de uma tarefa. A segunda fase de testes também deve ser realizada na UCP, com a tarefa sendo testada num *testbed* como uma unidade. O *testbed* gera as condições de entrada e monitora a resposta feita pela tarefa. Estas duas fases devem detectar mais de 90% dos erros existentes.

Finalmente vem a terceira e mais difícil fase da depuração em que a tarefa parece funcionar e é instalada na placa. Com certeza, ainda vão haver problemas, que serão de dois tipos. O primeiro é do tipo em que a tarefa faz uma operação legal mas na hora errada. O segundo tipo é aquele em que a tarefa faz um erro grosseiro, por exemplo, escrever na área de código dela ou talvez de uma outra tarefa. Os dois tipos de erro têm uma maneira diferente de detecção.

O primeiro tipo pode ser detectado através do uso de uma tarefa adicional de monitoração, para a qual a tarefa sob teste continuamente manda mensagens de estado.

O segundo tipo de erro pode ser detectado através de um modo de operação especial do executivo. Na mensagem *M_Inicia_Tarefa* da UCP para a placa, a UCP pode especificar se a tarefa é para ser rodada normalmente, ou vai ser interpretada. Se for interpretada, o executivo não permite que a UCP rode o código da tarefa diretamente, mas através de um interpretador. Cada acesso à memória pode ser testado para detectar acessos fora da área da tarefa e também fora de um bloco de memória alocado à tarefa e, também, detectar escrita na área de código.

4 Primitivas do Executivo

4.1 Grupos de Primitivas

As primitivas do executivo fornecem os serviços descritos na seção anterior. Elas são chamadas através de um *reset* de software (RST) e são agrupadas em quatro tipos: básicas, comunicação, gerenciamento de memória e temporização. As primitivas são apresentadas na Figura 3.

Na descrição que segue, a sintaxe das primitivas é apresentada juntamente com uma descrição da sua parametrização.

4.2 Primitivas Básicas

4.2.1 Primitiva *X_Prioridade* (Prioridade)

A primitiva *X_Prioridade* é usada para alterar a prioridade da tarefa chamadora, com valor do parâmetro *Prioridade* variando de 1 a 255, e 1 sendo a mais alta prioridade.

```

Grupo 1 – Básicas:
  X_Prioridade
  X_Dormir
  X_Espera
Grupo 2 – Comunicação
  X_Manda_mensagem
  X_Recebe_mensagem
Grupo 3 – Gerenciamento de Memória
  X_Aloca_Bloco
  X_Devolve_Bloco
Grupo 4 – Temporização
  X_Lanca_Temporizador
  X_Ler_Temporizador

```

Figure 3: Primitivas do Executivo

4.2.2 Primitiva *X_Dormir* (Período)

A primitiva *X_Dormir* coloca a tarefa num estado bloqueado por um tempo dado por *Período* x 10ms. Enquanto dormir, a tarefa não consome recursos da UCP.

4.2.3 Primitiva *X_Espera_Evento* (Evento, Dado)

A primitiva *X_Espera_Evento* coloca a tarefa num estado bloqueado até o acontecimento de um evento. Isso pode ser o estouro de uma temporização ou a chegada de uma mensagem. O executivo devolve o parâmetro *Evento* com o código do evento. No caso de estouro de temporização, *Dado* é o identificador do temporizador e, no caso de chegada de mensagem, *Dado* é o identificador da tarefa emissora.

4.3 Primitivas de Comunicação

4.3.1 Primitiva *X_Recebe_Mensagem* (Tempo, Posição, Tamanho, Emissor, Rec-Tamanho, Estado)

A tarefa espera por uma mensagem. O tempo de espera é dado pelo parâmetro *Tempo*, cada unidade representando 10ms. Um valor FFFFh significa espera para sempre. As variáveis *Posição* e *Tamanho* descrevem o *buffer* disponível para receber mensagens.

Na chegada de uma mensagem, o executivo devolve o parâmetro *Emissor* com o identificador da tarefa emissora. A variável *RecTamanho* é carregada com o tamanho da mensagem recebida. A variável *Estado* é carregada com o valor zero para recepção correta ou valor não-zero em condição de erro.

4.3.2 Primitiva *X_Manda_Mensagem* (Receptor, Posição, Tamanho, Estado)

Esta primitiva manda uma mensagem para outra tarefa. O parâmetro *Receptor* indica a tarefa a receber a mensagem, e *Posição* e *Tamanho* descrevem o *buffer* que vai ser transmitido. Qualquer que seja o estado da tarefa receptora, a tarefa emissora não fica bloqueada, as mensagens sendo buferizadas pelo executivo se for necessário. Depois da chamada, o executivo devolve um valor em *Estado* zero se a mensagem for aceita.

4.4 Primitivas de Alocação de Memória

4.4.1 Primitiva *X_Aloca_Bloco* (Tamanho, Posição, Estado)

Um bloco igual a *Tamanho* é alocado à tarefa. O executivo devolve a posição do bloco na variável *Posição*. O valor de *Tamanho* deve ser múltiplo de 258 octetos. *Estado* contém um valor dependente do sucesso da chamada.

4.4.2 Primitiva *X_Devolve_Bloco* (Posição, Tamanho)

Com esta primitiva, uma tarefa devolve um bloco de memória ao executivo. O bloco é colocado na lista de blocos livres mantida pelo executivo. *Posição* e *Tamanho* definem o bloco com *Tamanho* sendo um múltiplo de 256 octetos.

4.5 Primitivas de Temporização

4.5.1 Primitiva *X_Lança_Temporizador* (ID, Tempo)

Esta primitiva cria um temporizador com identificador ID. Este temporizador é local a esta tarefa. O temporizador começa a rodar logo depois da criação. O estouro do temporizador é um evento detectado pela primitiva *X_Espera_Evento*. O parâmetro *Tempo* define o período em múltiplos de 10ms.

4.5.2 Primitiva *X_Ler_Temporizador* (ID, Tempo)

O executivo devolve o período restante do temporizador identificado pelo ID na variável *Tempo*. A leitura não afeta a contagem.

5 Comunicação Executivo - Hospedeiro

5.1 Protocolo

O PFC e o hospedeiro se comunicam através de 32K de memória comum. Só um lado pode estar no processo de transmissão por vez. O acesso é controlado por um mecanismo de semáforo.

O semáforo usa o primeiro octeto da memória comum. Se o valor for não-zero significa que a memória não está sendo usada. Então, através das instruções LOCK e XCHG do 80186, aquele lado que consegue instalar zero neste primeiro octeto consegue acesso exclusivo à memória comum para transmissão. As instruções LOCK e XCHG evitam conflito.

Depois de processar a mensagem recebida, o receptor coloca um valor não-zero no semáforo e a memória fica disponível mais uma vez. O processo de mandar uma mensagem é o seguinte:

- Emissor instala zero no semáforo;
- Emissor coloca mensagem na memória;
- Emissor inicia interrupção ao outro lado;
- Receptor processa mensagem; e
- Receptor instala não-zero no semáforo.

Há cinco tipos de mensagens usadas no protocolo PFC/Hospedeiro que são: *M_Inicializa*, *M_Inicia_Tarefa*, *M_Carrega_Codigo*, *M_Inicia_Operacao* e *M_Dados*.

5.2 Mensagens

5.2.1 Mensagem *M_Inicializa*

Esta mensagem força uma inicialização do PFC, sendo unidirecional do hospedeiro para o PFC.

5.2.2 Mensagem *M_Inicia_Tarefa*

Esta mensagem começa o processo de carregamento de uma tarefa. Dados como parâmetros são o identificador da nova tarefa, a prioridade inicial dela, e os tamanhos de dados, código e pilha. A mensagem é unidirecional do hospedeiro para o PFC.

5.2.3 Mensagem *M_Carrega_Codigo*

Esta mensagem entrega uma parte do código de uma tarefa ao PFC. Uma bandeira (*Flag*) indica se esta é a última parte do código. A mensagem é unidirecional do hospedeiro para o PFC.

5.2.4 Mensagem *M_Começa_Operacao*

Esta mensagem inicia o roteamento das tarefas. Depois desta mensagem, nenhuma tarefa mais pode ser criada no PFC porque a memória não utilizada pelas tarefas criadas será usada para alocação dinâmica. Esta mensagem é também unidirecional do hospedeiro para o PFC.

5.2.5 Mensagem *M_Dados*

Esta mensagem bidirecional permite a passagem de dados entre tarefas na placa e processos no hospedeiro. Dados como parâmetros são os identificadores das tarefas/ processos emissor e receptor. O executivo não impõe nenhum formato no campo de dados.

6 Considerações Finais

O executivo descrito é uma solução alternativa para o gerenciamento de um PFC. Ele é uma solução melhor adaptada que os monitores de carregamento de SOs ou adaptações e sub-conjuntos de SOs. Os monitores são pobres de recursos e as adaptações de SO são, normalmente, pesadas e complexas.

O conjunto mínimo de facilidades oferecidas pelo executivo endereça as necessidades específicas de implantação dos softwares de rede.

O mecanismo de comunicação entre tarefas oferece o suficiente para uma implantação OS-I/ISO, onde as camadas/ tarefas dialogam via primitivas de serviço. Neste contexto, troca de mensagens com sinalização do evento de recepção é necessário.

A temporização é feita com um degrau e uma precisão razoável para protocolos. Isto é conseguido graças à existência de poucas tarefas sem a sobrecarga (*overhead*) do SO, o que torna o chaveamento de tarefas eficiente e a recepção de eventos precisa.

O mecanismo de gerência de tarefas usa prioridades. Isso flexibiliza a implantação do pacote rede, permitindo um ajuste fino no desempenho de operação das camadas de protocolo instaladas no PFC.

References

- [1] International Organisation for Standardization. Basic Reference Model ISO-IS 7498. Technical Report, 1987.
- [2] William Giozza and Joberto S B Martins. Uma Proposição Arquitetura de Rede Local RM OSI/ISO para Supermicro. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de Telecomunicações SBT*, pages 80 – 85, Rio de Janeiro, Brazil, 1987. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações.
- [3] José Homero Feitosa Cavalcanti and Joberto S. B. Martins. Executivo para Implantação de Redes em Ambiente MS-DOS. In *Anais do V Simpósio Brasileiro de redes de Commputadores - SBRC*, pages 411–414, April 1987.
- [4] Joberto S. B. Martins. Estudo de Alternativas de Implantação de uma Rede Local no Processador Preferencial. Technical Report ITEEL 01/87, ITEEL - Instituto de Tecnologia Eletro-Eletrônica, Campina Grande, PB, January 1987.
- [5] General Motors Corporation GM. MAP Specification - Version 3.0. Technical report, 1987.